
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4382689>

УДК 336.73

Хамидулин М.Б., Абдуллаева Ш.Р.

Хамидулин Михаил Борисович, доктор экономических наук, профессор, Ташкентский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 100164, Узбекистан, г. Ташкент, ул Шахриобод, 3. E-mail: ash@mail.ru.

Абдуллаева Шахло Рустамовна, кандидат экономических наук, доцент, Ташкентский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 100164, Узбекистан, г. Ташкент, ул Шахриобод, 3. E-mail: ash@mail.ru.

Особенности развития небанковских кредитных организаций в Республике Узбекистан

Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам и перспективам развития микрокредитных организаций (МКО), повышения их роли в развитии финансовой доступности, поддержке частного предпринимательства и развития конкуренции на финансовом рынке Узбекистана. В статье приводится анализ основных показателей рынка микрокредитования в сопоставлении с банковским сектором, обозначены особенности их функционирования, предоставления кредита, предложены основные направления развития их деятельности. По итогу авторами выявлена необходимость принятия стимулирующих мер по обеспечению непрерывности малого бизнеса и его перерастания в средний и далее в крупный бизнес.

Ключевые слова: небанковские кредитные организации, микрокредитные организации, финансовая доступность, банковская система, финансовый рынок.

Khamidulin M.B., Abdullaeva Sh.R.

Khamidulin Mikhail Borisovich, Doctor of Economical Sciences, Professor, Tashkent Branch of the Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov. 100164, Uzbekistan, Tashkent, Shahriobod st., 3. E-mail: ash@mail.ru.

Abdullaeva Shahlo Rustamovna, Candidate of Economical Sciences, Associate Professor, Tashkent Branch of the Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov. 100164, Uzbekistan, Tashkent, Shahriobod st., 3. E-mail: ash@mail.ru.

Features of the development of non-bank credit institutions in the Republic of Uzbekistan

Abstract. The article is devoted to problematic issues and prospects for the development of microcredit organizations (MCOs), increasing their role in the development of financial accessibility, support for private

entrepreneurship and the improvement of competition in the financial market of Uzbekistan. The article provides an analysis of the main indicators of the microcredit market in comparison with the banking sector, identifies the features of their functioning, providing a loan, proposals the main directions for the development of their activities. As a result, the authors identified the need to take incentive measures to ensure the continuity of small business and its growth into medium and then into large business.

Key words: non-bank credit organizations, microcredit organizations, financial availability, banking system, financial market.

В условиях пандемии для большинства стран мира одним из актуальных вопросов стало стремительное развитие цифровых технологий, повышение финансовой грамотности населения и финансовой доступности. Обеспечение личной финансовой безопасности становится важным фактором экономического благополучия людей.

Одним из важных факторов финансовой доступности является развитие финансовой инфраструктуры, совершенствование деятельности банковских и небанковских кредитных организаций. В данном направлении большую роль играет доступность получения микрокредитов для развития стартапов и предпринимательской деятельности.

Микрокредитование представляет собой вид деятельности, направленный на людей со средним или низким заработком. Впервые данная форма финансирования была предложена профессором экономики из Бангладеша Мухаммад Юнус, ставшим лауреатом Нобелевской премии мира 2006 года. Он учредил Grameen Bank для простых людей, которые не имели возможности пользоваться банковскими услугами. Данный банк и сегодня успешно функционирует и является ярким примером эффективного развития микрокредитования.

В целях повышения эффективности микрофинансирования, удовлетворения растущих потребностей населения в финансировании развития небольших проектов семейного бизнеса было принято Постановление Президента Республики Узбекистан, которое предусматривает увеличение минимальных размеров микрокредитов, микролизинга и микрозаймов и со-

кращение сроков рассмотрения кредитных заявок [2].

Также микрокредитным организациям предоставлено больше самостоятельности в определении процентных ставок, разрешено участвовать в формировании уставных фондов иностранным инвесторам, разрешается выступать в качестве агентов банков, страховых компаний, других финансовых организаций с условием оказания агентских услуг только в безналичной форме и раскрытия информации о наличии агентского соглашения.

При выполнении агентских функций обеспечивается строгое выполнение норм законодательства по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

История развития микрокредитных организаций в Узбекистане имела свои взлеты и падения. Был период, когда кредитные союзы стали самой популярной формой инвестирования, количество кредитных союзов за короткий срок превысило 100 организаций.

Потом в связи с повышением количества рискованных операций, и в целях избегания банкротства кредитные союзы также быстро стали закрываться. Далее последовал период затишья, и микрокредитными операциями в основном занимались коммерческие банки и специализированный государственный Микрокредитбанк. Однако объективные причины потребовали пересмотра подходов, совместно с международными финансовыми институтами была пересмотрена нормативная база и микрокредитные организации вновь стали активно развиваться на рынке.

По состоянию на 1 января 2020 года в Узбекистане имеют лицензию 54 микрокредитных организации в форме общества с ограниченной ответственностью (Табл. 1). Рынок только формируется, не хватает филиалов в областях, во многих областях функционирует по одной МКО. В Ташкен-

те 18 микрокредитных организаций, в Ферганской области – 15, то есть уже больше половины сконцентрированы в густонаселенных районах. Тогда как в Сырдарьинской и Джизакской областях – лишь по одной организации.

Таблица 1. Отдельные показатели деятельности микрокредитных организаций, сгруппированных по величине активов [3]

Наименование показателей	Всего		от 1 до 5 млрд. сум		от 5 до 10 млрд. сум		свыше 10 млрд. сум	
	Ед.	сумма	Ед.	сумма	Ед.	сумма	Ед.	сумма
Активы								
Активы, всего	54	665,9	26	74,6	14	102,7	14	488,6
Кредиты и лизинг	54	609,7	26	59,6	14	93,7	14	456,4
Капитал								
Капитал, всего	54	414,0	26	65,9	14	70,2	14	277,9
Уставный капитал	54	270,1	26	55,0	14	53,0	14	162,2
Обязательства								
Обязательства всего	54	251,9	26	8,7	14	32,5	14	210,6
Кредиты и лизинг к оплате	54	55,6	26	4,8	14	13,6	14	37,1

Большинство МКО относятся к группе с объемом активов от 5 до 10 млрд. сум., на которые приходится 11,2% всех активов микрокредитных организаций. Только 14 компаний или 26% имеют объем активов более 10 млрд. сум, однако на них приходится почти 73% всех активов микрокредитных организаций, что свидетельствует о высокой концентрации, аналогичной банковской сфере (Рис. 1). Анализ структуры и динамики изменения совокупных активов МКО показал общую позитивную динамику роста основных показателей, при этом в структуре активов более 90% составляют кредитные и лизинговые операции.

Микрокредитные организации вправе предоставлять физическим лицам онлайн-кредиты (микрораймы) при условии обеспечения дистанционной идентификации потенциального заемщика, проведения безопасного обмена данных и оценки кре-

дитоспособности заемщика на основе скоринговой модели.

Введен порядок, в соответствии с которым микрокредитным организациям запрещается предоставление кредитов и займов физическим лицам в иностранной валюте, принятие в залог от физических лиц жилого недвижимого имущества в обеспечение краткосрочных микрофинансовых услуг, оказание новой микрофинансовой услуги физическому лицу при наличии непогашенной просроченной задолженности по ранее полученным кредитам. Главное отличие микрокредитных организаций заключается в вопросах разделения ответственности за размещение средств. Если коммерческие банки, привлекая средства клиентов, осуществляет их размещение от своего имени и на свой риск, то микрокредитные организации имеют право размещать средства только своих учредителей.

Рис. 1. Распределение микрокредитных организаций по величине активов по итогам 2019 года [3]

В соответствии с законодательством микрокредитные организации не имеют права «привлекать заемные средства от физических лиц, за исключением учредителей (участников, собственников)» [1]. Также ограничено предоставление гарантий и поручительства. Главным направлением деятельности МКО считается предоставление в строго лимитированных размерах микрокредитов и займов.

Общий портфель небанковских микрокредитных организаций (МКО) в Узбекистане не превышает 20 млн долларов. «Тогда как в Кыргызстане эта сумма составляет 175 млн долларов, а в Казахстане – 475 млн. Когда в Кыргызстане были созданы небанковские МКО, они уделяли больше внимания тем слоям населения, которые не имели доступа к банковским услугам» [4].

Однако следует отметить, что микрокредитные организации не уделяют внимания работе в рамках стратегии повышения финансовой доступности. Также они требуют залог для получения кредита, тогда как во многих других странах почти 90% выдаваемых кредитов обеспечены не залогом, а поручительством третьих лиц. Но при этом МКО помогают тем, кто не может получить кредит для старта бизнеса в крупных финансовых учреждениях. Они не требуют много документов – кредит можно оформить за один день. Однако до сих пор банки предоставляют микрокредитов в разы

больше, чем микрокредитные организации: миллиарды против триллионов сумов.

Услугами микрокредитных организаций в Узбекистане пользуются 30 тысяч человек. В основном берут микрозаймы в пределах 10-15 млн сумов на развитие фермерского хозяйства, используя возможность получения займа в наличной форме, тем не менее общий портфель кредитов превышает чуть более 600 млрд. сум, что не сопоставимо с объемами банковского кредитования.

По мнению специалистов, «Узбекистану нужно не менее 150 подобных МКО. Особенно там, где банки представлены слабо – например, в сельской местности. Нужно открывать больше филиалов, совершенствовать нормативно-правовую базу для их работы. Этот сектор может создать рабочие места как минимум для 10 тысяч человек» [4].

В целях совершенствования законодательства сферы микрофинансирования необходимо внедрить наилучшие практики микрофинансирования, в том числе дистанционного обслуживания, расширить линейки оказываемых услуг, предупредить образование чрезмерной долговой нагрузки населения, провести работу по повышению финансовой и правовой грамотности жителей и защите прав потребителей. Эти меры должны стать первоочередными направлениями в развитии микрофинансирования.

В Республике Узбекистан уделяется большое внимание поддержке и развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, включая вопросы правовой защиты, налогообложения, предоставления государственных услуг, повышения доступности банковских кредитов и других условий ведения бизнеса. Однако до сих пор отсутствуют стимулирующие механизмы перерастания малого бизнеса в средний и крупный бизнес. Как и во многих странах на постсоветском пространстве предоставление налоговых льгот для малого бизнеса часто приводило к разукрупнению промышленных предприятий, предоставление льгот для стартового бизнеса стимулировало предпринимателей начинать бизнес и по истечению срока льгот закрывать компании и открывать новые. В последние годы проведена масштабная работа по созданию единых и равных условий бизнеса, приняты решения

об отказе целого ряда льгот для отдельных предприятий, отраслей, сфер бизнеса.

Данные решения станут серьезным стимулом для ведения непрерывного бизнеса, если будут предприняты шаги по созданию доступных финансовых инструментов для начала стартапа, как микрокредитование, микролизинг, венчурные фонды. Далее для создания малого предприятия – шире использовать ресурсы кредитных линий для малого бизнеса не только в целях импорта оборудования, но и создания собственных технологий. Следующим этапом должно стать привлечение ресурсов рынка ценных бумаг, который так и не решает до конца своей основной задачи привлечения и перераспределения инвестиций и финансовых ресурсов. С учетом долгосрочных целей развития микрокредитование имеет высокий потенциал роста, как реальный финансовый инструмент поддержки малого бизнеса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «О микрокредитных организациях» №ЗРУ-53 20.09.2006 г.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению доступности микрофинансовых услуг» №440 от 23.07.2019 г.
3. Статистика Центрального банка Республики Узбекистан // Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный сайт. URL: <https://cbu.uz/ru/statistics/>
4. Турдикулов Ж. Как сделать микрокредиты в Узбекистане эффективными и понизить процентные ставки? Мнение эксперта // Spot. URL: <https://www.spot.uz/ru/2018/06/27/microfinance/>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Zakon Respubliki Uzbekistan «O mikro kreditnyh organizacijah» №ZRU-53 20.09.2006 g.
2. Postanovlenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O merah po povysheniju dostupnosti mikrofinansovyh uslug» №440 ot 23.07.2019 g.
3. Statistika Central'nogo banka Respubliki Uzbekistan // Central'nyj bank Respubliki Uzbekistan. Oficial'nyj sajt. URL: <https://cbu.uz/ru/statistics/>
4. Turdikulov Zh. Kak sdelat' mikro kredity v Uzbekistane jeffektivnymi i ponizit' procentnye stavki? Mnenie jeksperta // Spot. URL: <https://www.spot.uz/ru/2018/06/27/microfinance/>

Поступила в редакцию 29.11.2020.
Принята к публикации 04.12.2020.

Для цитирования:

Хамидулин М.Б., Абдуллаева Ш.Р. Особенности развития небанковских кредитных организаций в Республике Узбекистан // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 196-200. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/KhamidulinAbdullaeva.pdf>